

УДК 625.7/8

**К ВОПРОСУ ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКОГО ЗОНИРОВАНИЯ
КАЗАХСТАНА НА ПРИМЕРЕ V КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ**

КУЛБАЕВ Е.Ш.

ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева,
Алматы, Казахстан.

БАРАТОВА Т.С., БОНДАРЬ И.С.

Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л.Б.Гончарова (КазАДИ),
Алматы, Казахстан;

***Аннотация.** Данная работа содержит краткий обзор различных подходов к применению климатических особенностей в разных странах мира. В исследованиях, связанных с картированием климатических параметров, особое внимание уделяется учёту климатических характеристик Казахстана при составлении карт минимальных и максимальных температур воздуха. Представлены результаты сравнения климатической карты минимумов температуры, полученной на базе данных метеорологической службы страны, а также данных, полученных со станций измерения температуры и влажности в точках дорожных конструкций. Первый анализ охватывает временной промежуток 2006–2011 годов, тогда как второй – касается только одного зимнего сезона 2021–2022 годов. Значительные отличия между экстремальными температурами воздуха, зафиксированными за длительный срок и за отдельный зимний период, позволяют сделать вывод о необходимости повторных измерений с использованием датчиков температуры и влажности в течение следующих пяти лет.*

***Ключевые слова:** Климат, климатическая карта, зимний период, минимальная температура воздуха, измерительные комплексы, датчики температуры и влажности.*

**ON THE ISSUE OF ROAD AND CLIMATIC ZONING OF KAZAKHSTAN ON THE
EXAMPLE OF THE V CLIMATIC ZONE**

КУЛБАЕВ Е.Ш.

ALT Mukhamedzhan Tynyshpayev University,
Almaty, Kazakhstan.

БАРАТОВА Т.С., БОНДАРЬ И.С.

Kazakh Automobile and Road Institute named after L.B. Goncharov (KazADI),
Almaty, Kazakhstan;

***Abstract.** This paper provides a brief overview of various approaches to the application of climatic characteristics in different countries around the world. In studies related to the mapping of climatic parameters, particular attention is paid to taking into account the climatic characteristics of Kazakhstan when compiling maps of minimum and maximum air temperatures. The results of a comparison of the climate map of minimum temperatures obtained from the country's meteorological service database and data obtained from temperature and humidity measuring stations at road construction sites are presented. The first analysis covers the period from 2006 to 2011, while the second covers only the winter season of 2021–2022. Significant differences between extreme air temperatures recorded over a long period and during a single winter period suggest the need for repeated measurements using temperature and humidity sensors over the next five years.*

Keywords: *Climate, climate map, winter period, minimum air temperature, measuring complexes, temperature and humidity sensors.*

У КЛИМАТТЫҚ АЙМАҚ МЫСАЛЫНДА ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖОЛ-КЛИМАТТЫҚ АЙМАҚТАРҒА БӨЛУ МӘСЕЛЕСІНЕ

КУЛБАЕВ Е.Ш.

АЛТ Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Университет,
Алматы, Қазақстан.

БАРАТОВА Т.С., БОНДАРЬ И.С.

Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты (ҚазАДИ),
Алматы, Қазақстан;

Аңдатпа. Бұл жұмыс әлемнің әртүрлі елдерінде климаттық ерекшеліктерді қолданудың әртүрлі тәсілдеріне қысқаша шолу жасайды. Климаттық параметрлерді картаға түсіруге байланысты зерттеулерде ауаның ең төменгі және ең жоғары температураларының карталарын жасау кезінде Қазақстанның климаттық сипаттамаларын есепке алуға ерекше назар аударылады. Елдің метеорологиялық қызметінің деректері негізінде алынған температура минимумдарының Климаттық картасын, сондай-ақ жол құрылымдарының нүктелеріндегі температура мен ылғалдылықты өлшеу станцияларынан алынған деректерді салыстыру нәтижелері ұсынылған. Бірінші талдау 2006-2011 жылдар аралығын қамтиды, ал екіншісі 2021-2022 жылдардағы бір ғана қысқы маусымға қатысты. Ұзақ уақыт бойы және жеке қысқы кезеңде тіркелген экстремалды ауа температурасы арасындағы айтарлықтай айырмашылықтар келесі бес жыл ішінде температура мен ылғалдылық датчиктерін пайдаланып қайта өлшеу қажеттілігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: Климат, климаттық карта, қыс мезгілі, минималды ауа температурасы, өлшеу кешендері, температура мен ылғалдылық датчиктері.

Введение

Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог в значительной степени зависят от природных условий региона. Эти условия определяются набором климатических факторов с учетом деления территории Республики Казахстан на три дорожно-климатические зоны.

Республика Казахстан обладает обширной территорией и разнообразными климатическими условиями, включая резкие колебания температур от очень жаркого лета до холодных зим, а также значительные изменения влажности от засушливых до влажных районов. Кроме того, в стране встречаются различные типы грунтов – от песчаных до глинистых и засоленных. Все эти факторы оказывают значительное влияние на состояние дорожного покрытия, земляного полотна и инженерных сооружений, что приводит к преждевременному износу дорог, образованию трещин, выбоин и колеиности; разрушению покрытия из-за циклов замораживания и оттаивания, температурных деформаций и пучения; снижению несущей способности дорог в результате переувлажнения грунтов; а также увеличению затрат на содержание и ремонт из-за необходимости частых восстановительных работ на автомобильных дорогах Казахстана [1].

Существующие нормы и стандарты в дорожной отрасли предлагают нам методику расчета дорожных конструкций с учетом упрощенного, но устаревшего подхода для учета водно-теплового режима грунтов земляного полотна режима (рабочего слоя конструкции см. рис. 1).

Рисунок 1 – Источники увлажнения земляного полотна

Прочностные характеристики грунтов основания (модуль упругости, угол внутреннего трения, сцепление) принимаются исходя из грубого географического – местоположения дорожно-климатической зоны ДКЗ и схемы увлажнения, которая учитывает геометрическое положение дорожной конструкции относительно источников увлажнения (всего три первая - сухая и атмосферные осадки, вторая - учитывает атмосферные осадки и влияние поверхностных вод, третья - учитывает атмосферные осадки и влияние грунтовых вод).

В соответствии с нормативами, именно по границам ДКЗ определяется многолетняя расчётная влажность активной зоны дорожной конструкции. Однако, как видно на рисунке 1, по нормам осадков и испаряемости отсутствуют существенные различия между такими городами, как Атырау – Актобе, Кызылорда – Тараз, Актобе – Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорск – Костанай. Согласно нормативам [2], многолетние расчётные значения влажности для этих пар городов идентичны. Это указывает на то, что существующее климатическое районирование по ДКЗ недостаточно точно отражает современные природные условия и требует актуализации с использованием современных метеорологических и спутниковых данных. Например, спутниковый снимок 2025 года, опубликованный на сайте РГП «КазГидроМет», предоставляет аграриям Казахстана данные по индексу NDVI. Этот материал демонстрирует, что районирование территорий по степени увлажнения обладает гораздо большей детализацией и широтой, чем ранее предполагалось. NDVI - «Нормализованный вегетационный индекс», характеризующий плотность растительности по спектральным характеристикам, сделанный со спутника, для определения участков с недостаточным или избыточным увлажнением (рис. 2).

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)

Рисунок 2 – Нормализованный вегетационный индекс (NDVI)

На карте почвенно-географического районирования Республики Казахстан (рис. 3) представлены почвенные регионы, формирование которых напрямую связано с многолетними условиями увлажнения грунтов.

Рисунок 3 – Почвенно-географическое районирование Республики Казахстан

Мировой опыт в области учета характеристик грунтов оснований автомобильных дорог отражён в нормативных документах, директивах и руководствах ряда стран, таких как Беларусь, Украина, Китай, Германия и США [3-10]. В этих странах осуществляется комплексный подход к дифференциации территорий для целей проектирования автодорог с учётом геологических и климатических особенностей. В Российской Федерации также применяется системный подход, предусматривающий обязательный учёт региональных природно-климатических условий. Это особенно актуально для таких территорий, как Дальний Восток, Западная и Восточная Сибирь, Архангельская и Астраханская области, а также других регионов со сложными инженерно-геологическими условиями [11].

Из вышеизложенного авторами предлагается провести исследования целью которого станет научно обоснованная система дорожно-климатического районирования территории Республики Казахстан, учитывающая специфику климатических условий и их влияние на состояние автомобильных дорог [12-14].

Предлагаемые задачи исследования включают: сбор и анализ климатических данных, а также систематизацию информации о температуре воздуха и грунта, влажности, осадках, ветре, глубине промерзания грунта и других климатических параметрах по всей территории Казахстана. Кроме того, необходимо изучить влияние климатических факторов на состояние дорог и проанализировать закономерности воздействия климатических условий на разрушение дорожного покрытия, земляного полотна и инженерных сооружений. Также планируется определить критерии для дорожно-климатического районирования и разработать систему критериев, учитывающих комплекс климатических факторов, влияющих на долговечность дорог. Важной задачей является создание карты дорожно-климатического районирования, которая разделит территорию Казахстана на зоны с различными дорожно-климатическими условиями. Наконец, необходимо вычислить и обосновать расчетные значения характеристик глинистых грунтов земляного полотна (рабочего слоя) [15-18] при проектировании дорожных конструкций [19-21].

Материалы и методы

С 2010 года специалистами АО «КаздорНИИ» начат большой цикл исследований водно-теплового режима дорожных конструкций автомобильных дорог Казахстана. В рамках выполнения данного цикла исследований были проведены работы по оборудованию измерительных станций (датчиков см. рис. 4) по территории Республики Казахстан [22].

Система датчиков для измерения температуры и влажности

Вид наземной части измерительного комплекса

Рисунок 4 – Измерительный комплекс и система датчиков для измерения температуры и влажности

Требования к условиям, при которых проводят измерения

Датчики каждого комплекта устанавливаются на различных глубинах вертикальной скважины, пробуренной в многослойной дорожной одежде и земляном полотне автомобильной дороги, в зависимости от конструкции дорожной одежды и климатических условий региона. Каждый датчик, изготовленный в виде металлической капсулы, включает в себя элемент для измерения температуры, основанный на эффекте термосопротивления и элемент для измерения влажности через диамагнитную проницаемость (модификация датчиков соответствует таб.1, [23]). Такое конструктивное решение позволяет осуществить одновременное измерение температуры и влажности в точках дорожной одежды и земляного полотна.

Таблица 1 – Технические характеристики датчиков температуры и влажности

Технические данные датчиков	Количество	Единицы измерения
1 Диапазон измерения температуры	-55...+80	°С
2 Точность измерения температуры	±0,2	°С
3 Диапазон измерения влажности	0...40	%
4 Абсолютная погрешность измерения влажности	±1,5	%
5 Объем памяти	не менее 200 000	значения
6 Периодичность записи в память результатов измерений температуры и влажности	каждый час	час
7 Температурные условия эксплуатации	-20...+70	°С
8 Срок службы комплекта оборудования	не менее 5	лет

Снятие показаний с датчиков осуществляется посредством подключения портативного компьютерного устройства к центральному устройству, расположенному во внешнем металлическом блоке.

Первые 6 комплексов по измерению температуры и влажности были установлены в 5 регионах Казахстана. Измерительные станции были расположены вблизи городов Туркестан, Атырау, Усть-Каменогорск, Алматы и Астана (две станции) на участках автомобильных дорог: «Кызылорда-Шымкент», км 2057, «Актюбинск – Атырау – Астрахань», км 598+050, «Усть-Каменогорск – Зыряновск», км 0+075, «Алматы – Бишкек», км 58+895 и «Астана – Бурабай», км 76+030, «Астана – Бурабай», км 19+750, (цементобетонное покрытие). Таким образом, экспериментальными исследованиями на тот момент времени были охвачены юг, запад, восток, юго-восток и центральный регионы Республики Казахстан.

Станции, расположенные вблизи городов Туркестан, Атырау, Усть-Каменогорск, Алматы, работали в автоматическом режиме, измеряя температуру и влажность в точках дорожной одежды и земляного полотна через каждый час. Полученные данные хранились в блоке памяти (интерфейсе), входящем в состав измерительного комплекса. Для снятия сохраненных данных (показаний датчиков) требовалось выезжать на экспериментальный участок с некоторой периодичностью. Два комплекса, расположенные вблизи г. Астана (ныне Нур-Султан) работали в ручном режиме, здесь работы по измерению температуры и влажности в точках дорожной конструкции на различных глубинах велись по специально разработанному графику в течение суток, через каждый час.

Перечисленные выше, измерительные комплексы имели существенные недостатки. Во-первых, их общее количество было явно недостаточно для изучения водно-теплового режима автомобильных дорог в целом по всей Республике. Во-вторых, и первые комплексы с автоматическим режимом работы, и вторые – с ручным режимом работы, требовали обязательного присутствия человека в нужный момент времени, что не всегда осуществимо.

Результаты и обсуждение

В конце 2020 года и в последующий 2021 год по заказу РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» специалистами АО КаздорНИИ были оборудованы 28 новых комплексов по измерению температуры и влажности (датчиков) в точках дорожных конструкций, расположенных равномерно по всей территории Республики Казахстан. Эти измерительные комплексы работают в автоматическом режиме и оснащены устройством модуля GPRS, измеренные через каждый час данные, передаются по интернет сети в специально созданный вебсайт - <http://rsmapp.kz/> [24], откуда скачиваются в общую базу данных КаздорНИИ.

На сегодняшний день, имеется накопленный объем экспериментальных данных о температуре и влажности в точках дорожной одежды и земляного полотна. Анализируя полученные данные, были определены значения минимальной температуры воздуха (T_{min}) по каждому экспериментальному участку. К примеру, на юге и юго-востоке Казахстана находятся 5 пунктов сбора информации. Сведения о географическом расположении каждого из участков автомобильных дорог приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Распределение минимальных температур за зимний период 2021-2022 гг. [13]

№ п/п	Название метеостанции	Время замера		T_{min} , °C	Географические координаты	
		Дата	Время, час		Северная широта	Восточная долгота
1	Шу	29.12	05:58	-14.3	43.6051° N	73.7631° E
2	Шорнак	30.01	08:58	-8.8	43.3875° N	68.0241° E
3	Тараз	29.12	05:58	-14.3	42.8833° N	71.3667° E

4	Қазалы	26.01	03:58	-26.8	45.7640° N	62.0999° E
5	Қордай	18.02	07:58	-11.4	43.0383° N	74.7086° E
6	Туркестан	27.12	03:58	-8.8	43.3001° N	68.2485° E
7	Учарал	27.12	05:58	-19	46.1720° N	80.9474° E
8	Талдықорған	25.01	07:58	-16.3	45.0021° N	78.3857° E
9	Алматы	26.01	08:58	-18.4	43.2234° N	76.3151° E

Используя значения T_{min} (из таблицы 2) была построена соответствующая карта минимальных температур T_{min} за зимний период 2021-2022 гг. (рисунок 5).

Рисунок 5 - Карта минимальных температур T_{min} за зимний период 2021-2022 гг.

Как видно из рисунка 5, зимний период 2021-2022 гг. был достаточно теплым, значения минимальной температуры воздуха по своему абсолютному значению много ниже, в сравнении с многолетней средней температурой. Для лучшего представления об имеющейся разнице (отклонении) в значениях между данными определенными за многолетний период (по данным Казгидромет, представленными в [22] и на рисунке 6) и данными одного зимнего периода (2021-2022 гг.), полученными с помощью датчиков температуры и влажности (таблица 2, рисунок 5), сведем соответствующие значения одинаковых населенных пунктов (городов) в таблицу 3.

Рисунок 6 - Карта минимальных температур

Сравнив имеющиеся одинаковые населенные пункты (таблица 3) можно установить, что во всех географических точках имеет место явное занижение абсолютных значений минимальных температур, полученных за зимний период 2021-2022 годы над значениями приведенными в [22]. Эта разница максимальна для городов Учарал, Атырау, Актау и Туркестан и составляет 20,4°C, 18°C, 14,8°C и 17,6 °C, соответственно.

Таким образом, на карте, приведенной на рисунке 5, сведения о минимальной температуре воздуха явно заниженные. В связи с этим отметим, для того, чтобы делать в дальнейшем какие-либо прогнозы касательно минимальных и максимальных значений температуры воздуха и затем вносить их в нормативные документы [22, 25], необходимо иметь накопленный объем данных как минимум за 5 лет наблюдений, так как имеет место изменчивость климатических условий из года в год.

Таблица 3 – Сравнение минимальной температуры воздуха в разных географических точках

№ п/п	Название метеостанции	T _{min} , за годы наблюдений, °C		Разница, °C	Разница, %
		2006-2011 [22]	2021-2022[13]		
1	Шу	-18.5	-14.3	-4.2	22.7
2	Шорнак	-11.8	-8.8	-7.2	61.0
3	Тараз	-27.9	-14.3	-13.6	48.7
4	Қазалы	-33.1	-26.8	-6.3	19.0
5	Қордай	-18.9	-11.4	-7.5	39.7
6	Туркестан	-26.4	-8.8	-17.6	66.7
7	Учарал	-39.4	-19	-20.4	51.8
8	Талдыкорган	-31.6	-16.3	-15.3	48.4
9	Алматы	-22.1	-18.4	-3.7	16.7

Заключение

Зимний сезон 2021–2022 годов оказался сравнительно тёплым. Полученные данные о минимальной температуре воздуха за этот промежуток значительно отличаются по абсолютным значениям от приведённых в [22]. Поэтому, на данный момент, нельзя делать окончательные выводы о критических предельных температурах воздуха, опираясь только на один зимний сезон, поскольку климатические условия на планете в целом демонстрируют изменчивость. Для корректировки данных относительно экстремальных значений температуры, указанных в [22], необходимо иметь накопленный массив экспериментальных наблюдений за не менее чем пять последовательных лет. Такие данные о минимальных и максимальных температурах рекомендуется использовать при расчетах максимальных и минимальных температур для асфальтобетонных покрытий, согласно [24].

В заключение стоит отметить, что вариации водно-теплового режима на разных участках автодорог столь значительны, что невозможно выявить универсальные закономерности для всей территории Казахстана. Такой разброс связан с существенными климатическими различиями в регионах страны. В будущем планируется разработать концепцию, в рамках которой региональные особенности учитывались бы в зависимости от сезона. Дополнительные исследования в данном направлении, лишь подтверждают, что необходимы дополнительные меры для защиты дорог от снежных заносов в зимний период, а также от паводковых последствий весной [26, 27].

ЛИТЕРАТУРА

1. Ргызбаева М.Д., Бондарь И.С. (2025). Историческое изменение границ областей и автомобильных дорог международного и республиканского значения Казахстана / Сборник international scientific-practical journal "IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION", Технические науки, international scientific Centre "Endless light in science", с.64-71.
2. СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» (с изменениями по состоянию на 13.02.2024 г.).
3. Справочник «Snow and Ice Databook 2014», <https://www.piarc.org/en/order-library/22913-en-Snow%20and%20Ice%20Databook%202014>.
4. Chen, D; Chen, H. W. (2013). Using the Köppen Classification to Quantify Climate Variation and Change: An Example for 1901–2010, Environmental Development 6: 69–79. <http://dx.doi.org/10.1016/j.envdev.2013.03.007>.
5. Peel, M. C.; Finlayson, B. L.; McMahon, T. A. (2007). Updated World Map of the Köppen-Geiger Climate Classification, Hydrology and Earth System Sciences 11: 1633–1644. <http://dx.doi.org/10.5194/hess-11-1633-2007>.
6. Eriksson, M.; Lindqvist, S. (2002). Regional Influence on Road Slipperiness during Winter Precipitation Events, in Proc. of the 11th International Road Weather Conference, 26–28 January 2002, Sapporo, Japan. 8 p.
7. Schönwiese, Ch. D.; Janoschitz, R. (2008). Klima–Trendatlas Deutschland 1901–2000. Berichte des instituts für Atmosphäre und umwelt der universität, Frankfurt/Main. No. 4. 64 p. Available from Internet: <https://www.uni-frankfurt.de>.
8. Tveito, O. E.; Førland, E. J.; Alexandersson, H.; Drebs, A.; Jónsson, T.; Tuomenvirta, H.; Vaarby Laursen, E. (2001). Nordic Climate Maps. DNMI – Report No. 06/01 Klima, Norwegian Meteorological Institute. 29 p.
9. Tveito, O. E.; Førland, E.; Heino, R.; Hanssen-Bauer, I.; Alexandersson, H.; Dahlström, B.; Drebs, A.; Kern-Hansen, C.; Jónsson, T.; Vaarby Laursen, E.; Westman, Y. (2000). Nordic Temperature Maps. DNMI – Report No. 09/00 Klima, Norwegian Meteorological Institute. 55 p.
10. Leonovich, I.; Čygas, D. (2006). Road Climatology: Determination of Calculated Values of Meteorological Characteristics, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 1(4): 167–175.
11. Суханов В.В. Научная графика на компьютере. Владивосток: Дальнаука, (2005). 355 с.
12. Телтаев Б.Б., Айтбаев К.А., Суппес Е.А., Тілеу Қ.Б. (2018). К усовершенствованию дорожно-климатического районирования Казахстана, Вестник КазАТК, №2(105), С. 141-148.
13. Айтбаев К.А., Суппес Е.А. (2022). Климатические особенности казахстана в зимний период. Мировая практика по климатической классификации / Вестник КазАТК № 3 (122), с. 16-25. <https://doi.org/10.52167/1609-1817-2022-122-3-16-25>.
14. Kurmangazy Tileu, Teltayev B., Aitbayev K. and Suppes E. (2019). Mapping of frost penetration depth for highways in Kazakhstan. Procds. of the 16th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, October 14-18, Taipei, Taiwan, p.1-4.
15. Квашнин М.Я., Бондарь И.С., Айымбетов А.Ш. (2020). Оценка прочности грунта в основании земляного полотна автомобильных дорог / Вестник КазАТК № 4 (115), С. 26-31.
16. Bondar I.S., Mamedova Z.E. (2024). Measurement of stresses in soils of road embankments using messdoses / Сборник National academy of scientific and innovative research «Science and education: modern time». с. 164-174. <https://www.instagram.com/p/DE7J42ENpBh/?igsh=enBocG95NDZpOXpp>.

17. Бондарь И.С., Әбдіржан А.С., Бегежанова Г.С. (2025). Экспертиза качества по определению плотности грунта на автодорожных насыпях, реконструируемого участка «Кызылорда - Жезказган» / International scientific-practical journal «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION», Алматы, Казахстан. С. 78-84.
18. Bondar I.S., Jexenbaev E.K., Uteshbaeva A.A., Uskymbaeva B.O., Abiev B.A. (2025). Experimental studies of dynamic properties of soils of railroad embankments / Vibrodiagnostics and dynamic operation of reinforced concrete sleepers under the influence of moving load. Vibroengineering Procedia, Vol. 58, 2025, p. 24-30. <https://doi.org/10.21595/vp.2025.24943>.
19. Бондарь И.С., Ахметова П.Т., Хардигов П.Г. Кыстаубаев С.Б., Пернебеков С.С. (2024). Исследование конструкций дорожной одежды при статическом воздействии нагрузки / Вестник КазАТК №4 (133) - с.66-76. <https://doi.org/10.52167/1609-1817-2024-133-4-66-76>.
20. Бондарь И.С., Алпыспаева Ж.А., Ахметова П.Т., Кыстаубаев С.Б., Хардигов П.Г. (2024). Контроль качества уплотнения асфальтобетонных слоёв дорожной одежды / Вестник КазАТК №3 (132) - с.52-60. <https://doi.org/10.52167/1609-1817-2024-132-3-52-60>.
21. Бондарь И.С., Нугуманов Н.К. (2025). Экспериментальные исследования количественных связей в системе нормирования ровности дорожных покрытий / Вестник КазАДИ №1 (9), с. 9-17.
22. Р РК 218-151-2018 Рекомендации по расчетным значениям характерных показателей водно-теплового режима дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог для разных климатических регионов, Астана, 2018, 26 с.
23. ТУ 4215-005-7453096769-04 – Измерители влажности ВИМС-2. Технические условия.
24. вебсайт - <http://rsmapp.kz/> и <http://mapszoom.com>.
25. Р РК 218-96-2013 «Рекомендации. Районирование территории Казахстана по расчетным температурам асфальтобетонных покрытий»
26. Бондарь И.С., Алдекеева Д.Т., Жуандык А. (2021). Эффективные мероприятия по защите от снежных заносов автомобильных дорог Казахстана / Вестник КазАТК № 1 (116). – С.10-17. <https://doi.org/10.52167/1609-1817-2020-116-1-10-17>.
27. Bondar I.S., Nugumanov N.S., Suleimenov M.Kh., Abdurakhmanov A.A. (2024). Snow protection fences of modular design with adjustable snow retention volume / International Journal of Advanced Logistics, Transport and Engineering. pp. 9-21. <https://doi.org/10.52167/2790-5829-2024-9-9-21>.